

XALQ TA'LIMI

ISSN 2181-7839

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi

PUBLIC EDUCATION

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2020

5-son

(sentabr-oktabr)

Jurnal 1918-yil dekabr oyidan chiqa boshlagan
O'zMAA tomonidan 2013-yil 4-martda qaytadan ro'yxatga olinib, 0104-raqamli guvohnoma berilgan.

TOSHKENT

TAHRIRIYAT

4	Malaka oshirish tizimida mustaqil ta'limni rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo
----------	--

TA'LIM VA TARBIYA NAZARIYASI

6	A. Kenjaboyev, H. Berdiyeva	Zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligi va kreativligi bugungi kun talabidir
11	D. Farsaxonova	Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mazmuni
16	X. Xaydarova	Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda otalarning virtual-pedagogik madaniyatining ta'siri
20	H. Qdirbayeva	O'quvchilarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishda vitagen ta'lim texnologiyasining ahamiyati
25	Sh. Abduraximov	O'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda hamkorlik pedagogikasining o'рни
29	Sh. Kamolova, R. Munarova	Shaxsning intellektual salohiyati va dunyoqarashini shakllantirishda o'z-o'zini tarbiyalashning ahamiyati
33	B. Boltayeva	Boshlang'ich sinflarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish

TA'LIM VA TARBIYA METODIKASI

38	I. Asqarov, B. Do'monov, O'. Xolmirzayev	O'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirishda kimyo o'quv fanidan amaliy mazmundagi integratsiyalashgan mustaqil ishlarning roli
42	F. Qodirova	Uzluksiz ta'limda innovatsion metodik xizmatni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari
46	N. Shodiyev, M. Raximqulova	Boshlang'ich matematika ta'limida o'quvchilarni kasblar olami bilan tanishtirish imkoniyatlari
51	D. Maxmudova	Matematikani o'qitishda masala bilan muammoli vaziyat farqi
56	M. Mamatov, M. Mamadjanova	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda mantiqiy masalalarning o'рни va ahamiyati
61	U. Fayzullayev	Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari
65	M. Shomirzayev	Texnologiya ta'limida "klaster" metodidan foydalanish strategiyasi
70	D. Ismoilov	Fizika fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish
74	I. Xatamov	O'quvchilarning noyevklid geometrik elementlar haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish
79	N. Sobirova	Umumiy o'rta ta'lim muassasalari davlat va huquq asoslari darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish

Xilola XAYDAROVA,
O'zbekiston milliy universiteti doktoranti

JAMIYATDA IJTIMOY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDA OTA-ONALARNING VIRTUAL-PEDAGOGIK MADANIYATINING TA'SIRI

Annotatsiya

Ushbu maqolada jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Virtual, media, axborot, kompyuter, internet, Facebook, televizor, madaniyat, savodxonlik, virtual nazorat, milliy g'urur, oila, mahalla.

В данной статье анализируется тот факт, что развитие виртуально-педагогической культуры родителей в процессе совершенствования социально-духовной среды в обществе является одной из актуальных проблем сегодняшнего дня.

Ключевые слова. Виртуальный, медиа, информация, компьютер, интернет, Facebook, телевидение, культура, грамотность, виртуальный контроль, национальная гордость, семья, махалла.

This article analyzes the fact that the development of virtual pedagogical culture of parents in the process of improving the socio-spiritual environment in society is one of the most pressing problems of today.

Key words. Virtual, media, information, computer, Internet, Facebook, TV, culture, literacy, virtual control, national pride, family, the mahalla.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Qarori 2019-yil 31-dekabrda tasdiqlandi. Ushbu konsepsiyada ota-onalarning farzand tarbiyasi bo'yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan alohida chora-tadbirlarga e'tibor berilgan. Shuningdek, oilada ota-onalarning farzand tarbiyalash metodlariga oid bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida: bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy

pedagoglarning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish; mahallalardagi "Ota-onalar universitetlari"da ota-onalar uchun farzandlarda yoshiga mos ijtimoiy kompetensiyalarni tarbiyalash bo'yicha treninglar o'tkazish; "Tarbiya maktabi" rukni ostida ota-onalar, pedagoglar uchun teleko'rsatuvlar, bolalar uchun rasmlar bilan bezatilgan yorqin, rang-barang qo'llanmalar, multimedia mahsulotlari kabi didaktik materiallar turkumini yaratish; uzluksiz ma'naviy tarbiya amaliyotida to'plangan ijobiy tajribani ommalashtirish maqsadida "Yosh ota-onalar kitobi" va boshqa metodik qo'llanmalar asosida multimediali taqdimotlar seriyasini yaratish va ota-onalarga tarqatish mexanizmi yo'lga qo'yiladi. Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo'lgan turli ma'naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo'yicha oilalarda sog'lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o'rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ'ibot tadbirlari va treninglar o'tkaziladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020-yil 12-fevral kuni mahalla tizimini takomillashtirish, mahallalarda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jinoyatchilikning oldini olish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Ushbu videoselektorda Prezident Sh. Mirziyoyev oilalarda ijtimoiy-ma'naviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarning oldini olish bo'yicha tizim yo'lga qo'yilmaganligi, oqibatda ayrim mahallalarda notinch oilalar, huquqbuzarlikning ko'payganligi, shuningdek, xotin-qizlar va voyaga yetmaganlar orasida o'z joniga suiqaasd qilish holatlari uchrayotganligi achinarli hol ekanligini ta'kidlagan. Yig'ilishda oilaviy ajrimlar, yoshlar salomatligi, erta tug'ruqlar, ma'naviy axloqiy tarbiya bilan bog'liq muammolar qayd etilgan.

Virtual so'zi rus-o'zbek lug'atida ehtimoliy muayyan sharoitda mavjud bo'lishi mumkin yoki kompyuter vositalari yordamida aks ettiriladigan virtual borliq, voqelik (kompyuter qurilmalari yordamida haqiqiy mavjud sharoitga o'xshash sharoitni yaratish, hosil qilish) kabi ma'nolarni bilishimiz mumkin. Madaniyat so'zi esa arabcha, madina – shahar, maskan, taraqqiyot o'chog'i kabi ma'nolarini anglatib, tabiat va o'zaro munosabatlarda aks etadigan insoniy faoliyatining o'ziga xos shaklini ifodalaydigan tushuncha. Madaniyat alohida individning hayotiy faoliyati, ijtimoiy guruh yoki jamiyatning faoliyat usulini aks ettiradi. Demak, virtual madaniyat kompyuter, axborot vositalari orqali aks etiladigan o'zaro munosabatlardagi insoniy faoliyat tushuniladi. Virtual madaniyatga o'xshash iboralar virtual savodxonlik, mediamadaniyat, mediasavodxonlik bo'lib, bu axborot va ommaviy zo'raonlikdan himoya qobig'iga o'xshaydi. Go'yoki, ommaviy axborot vositalarini targ'ib qilishda raqamli savodxonlik deb qarashimiz ham mumkin.

Mediasavodxonlik (media literacy) – "mediamatnlarni o'zlashtirish, tahlil etish va yaratish qobiliyati".

Mediasavodxonlik (media literacy) – media foydalaniladigan kodli va reprezentatsion tizimlar, zamonaviy dunyoda mediani ijtimoiy-madaniy va siyosiy nuqtayi nazardan tushunish, mediamatnlarni idrok etish, yaratish, tahlil etish, baholash qobiliyati rivojlangan mediasavodxon shaxsni tayyorlash jarayoni; bunday insonning hayoti fuqarolik mas'uliyatining to'liq anglanishi bilan bog'liq.

Ayrim tadqiqotchilar mediasavodxonlikni mediamadaniyatning komponenti sifatida ham talqin etishadi. Masalan, N.Rustamova "shaxs mediamadaniyati" tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Shaxs mediamadaniyati shaxs madaniyati uchun zarur qism bo'lib, ommaviy media turlari, ular orqali tarqatilayotgan axborotlar bilan

tanishish, ularni tanlash, saralash, tahlil qilish va baholash asosida tegishli sohalar bo'yicha nazariy bilim, amaliy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirish, puxta egallash, ushbu bilimlarni kasbiy, kundalik, madaniy, ma'naviy va ma'rifiy (amaliy) faoliyatda mahorat bilan qo'llay olish qobiliyatlarining yig'indisi”.

Tadqiqotchi o'z fikrini davom ettirib, mohiyatiga ko'ra shaxs tomonidan mediamadaniyatning o'zlashtirilishi stixiyali jarayon bo'lmay, bir necha bosqichda evolyutsion rivojlanishga asoslanishi, shaxsda mediamadaniyatni shakllanish jarayonining umumiy mohiyati: mediasavodxonlik, mediabilimdonlik, mediamahorat va mediakompetentlikda o'zining to'liq ifodasini topishi haqidagi xulosaga kelgan.

Bugungi kunda dunyo ommaviy axborot vositalarida axborotni tanlash va to'g'ri baholash madaniyati (virtual madaniyat) dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bu muammoni yechimini izlashda, avvalo, oilada har bir ota-ona virtual-pedagogik madaniyatga ega bo'lishi lozim, deb o'ylaymiz. Buning uchun har bir ota-ona farzandlariga ommaviy axborot vositalari (televizor, kompyuter, internetdagi chat, forum, feysbuk, twitter) dan unumli foydalanishni, avvalo, o'zlari bilgan holda farzandlariga ham o'rgatishi zarurdir. Yuqorida keltirilgan ommaviy axborot vositalari o'zaro aloqa olib borishga xizmat qiluvchi vositalar bo'lib, ular orqali kishilar bir-biri bilan so'zlashib, turli muloqotlar olib borish imkoniyatlariga ega bo'lishmoqda. Ular ushbu imkoniyatlarni ishga solib, o'z faoliyatlarini amalga oshirib, ma'lumot orttirishmoqda, bilim olishmoqda, tajriba almashishmoqda, savdo kabi tijorat, reklama ishlarini yo'lga qo'yishmoqda. Bu albatta har bir sohada aniq ko'zga tashlanmoqda. Bir tomondan masofaviy ta'lim olish imkoniyatini bersa va intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan real muloqotning virtual shaklga aylanib qolayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Endi ota-onalar o'z farzandlari bilan ko'proq yuzma-yuz emas, balki virtual aloqada bo'lib, ularni nazorat qilmoqda. Taqdir taqozosi bilan uzoq masofada, xorijda ishlayotgan yoki o'qiyotgan ota-onalar, farzandlar faqat virtual shaklda muloqot olib bormoqda. Bu, albatta, hozirgi axborotlashgan jamiyatning ma'lum bir ko'rinishlari deb qaraydigan bo'lsak, u holda ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy totuvlik komil inson shaxsini shakllantirishda, tarbiyalashda xizmat qilsa, jamiyat a'zolarining virtual madaniyati ham rivojlanib, takomillashib borishi kerak edi. Lekin, afsuski, ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda ayrim muammolar ham ko'zga tashlanmoqda.

Har kuni ijtimoiy saytlarda har xil “prikollar”ni ko'rib odatlangani uchun bolalarda bachkanalik hissi odatiy holga aylanadi, taqlidchilik (chellenj), o'z xatti-harakatlari oqibatini o'ylamaslik kayfiyati shakllanadi. Tabiat va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga, yon-atrofidagilarga, hayotga nisbatan yuzaki qarash va befarqlik paydo bo'ladi. Bugungi kunda yordamga muhtoj kishilarga (masalan, tabiiy ofat, yong'in, avtohalokat va h.k.) ko'mak berish o'rniga, ularni videotasvirga tushirib, internet orqali “layk” orttirayotgan yoshlar bunga yorqin dalil bo'lishi mumkin.

Ma'lumki, har qanday davlat yoki jamiyatning kelajagi, istiqboli va ravnaqini yanada yuksaltirish yoshlarning qo'lidadir. Lekin turli buzg'unchi oqimlarga a'zo bo'lgan aqidaparastlik mafkurasi bilan sug'orilgan yoshlarning qo'lga o'tadigan davlat, jamiyat yoki oila qanday ahvolga tushishi mumkinligini ko'z oldiga keltirish qiyin emas. Shuning uchun yoshlarni asrab-avaylash hamda yuqorida keltirilgan buzg'unchi illatlardan himoya qilishimiz uchun, avvalo, ota-onalar virtual-pedagogik madaniyatga ega bo'lishi zarur.

Biz bu borada “bolalarga zamonaviy kompyuterlar yoki uyali aloqa vositalarini olib bermaslik yoki ularga ijtimoiy saytlarga kirishiga yo'l qo'yimaslik kerak”, demoqchi emasmiz.

Biz yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda ota-onalarga quyidagilarni tavsiya qilishimiz mumkin:

– ota-onalar o'z farzandlariga o'qituvchi va ustozlarni hurmat qilishga odatlantirishi zarur;

– ota-onalar farzandlarining tengdoshlariga, ularning ota-onalariga, qo'shnilariga o'zaro hurmatda bo'lishini o'rgatishi kerak;

– ota-onalar o'z farzandiga ajdodlari, shajaralari bilan alohida tanishtirishi kerak;

– ota-onalar o'z farzandlariga juda ham zarur bo'lgan hollardagina eng so'nggi modelda bo'lmagan uyali aloqa vositalarini olib berish, bu vositalarning funksiyalari qancha kam bo'lsa, bolalarning kelajagi uchun shuncha yaxshi;

– bolalar qo'lida zamonaviy rusumli uyali aloqa vositalari mavjud bo'lsa, ularni bu vositalar bilan ishlash vaqti, sharti va muddatini jiddiy holda kelishib olish va bu kelishuvga qat'iy rioya qilish, zarur hollarda cheklovlar o'rnatish;

– ota-onalar uyali aloqa vositalaridan foydalanmayotgan vaqtda ularni farzandlardan kamida 20 sm, kechasi esa 3 m masofa uzoqlikda bo'lishini nazorat qilish va bolalarga uqtirish;

– ota-onalar farzandlariga kompyuter va uyali aloqa telefonlarida joylashtirilgan o'yinlarning shunchaki vaqtichog'lik uchun barmoq harakatlari bilan mexanik o'ynaladigan emas, balki faqat xotira va mantiqiy fikrlash bilan bog'liq bo'lgan o'yinlarni tavsiya etish va bu jarayonda bolalarning vaqt rejimlarini nazorat ostiga olish;

– har bir ota-ona farzandlarining qiziqishlarini hisobga olgan holda, internetdagi faoliyatlarini jiddiy nazorat qilish uchun vaqt va imkoniyat ajratish;

– har bir ota-ona farzandlarining o'z vaqtida bilim olish, sport bilan shug'ullanish, ovqatlanish va dam olishlari uchun sharoitlar yaratib berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev. Mahalla tizimini takomillashtirish, mahallalarda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jinoyatchilikning oldini olish masalalariga bag'ishlangan videoselektor ma'ruzasi. 12-fevral 2020-yil.

3. Rustamova N.R. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari mediamadaniyatini rivojlantirish texnologiyasi (7-9-sinflar misolida): pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – T. 2019. – 42 b.

4. Taylaqova Sh. O'quvchi-yoshlar ma'naviyatini ommaviy axborot vositalari asosida takomillashtirish. Falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 2018-yil.